

УДК: 616-002.3-616.002.4:616.379-008.64:615.246.9-615.28.

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Умархужаева М.И., Мусашайхов Х.Т., Холматова Г.А

Андижанский государственный
медицинский институт, Узбекистан.

Аннотация.

У 112 больных с гнойными заболеваниями на фоне сахарного диабета изучена эффективность применения в комплексном лечении региональной лимфатической антибиотикотерапии, энтеросорбции и аппликационной сорбции полифепаном. Полученные результаты показали высокую эффективность и перспективность комбинированного применения этих эфферентных способов терапии при лечении гнойно-септических заболеваний у больных сахарным диабетом. За счёт увеличения количества локальных операций, направленных на сохранение опорной функции стопы, которому способствовало проведённое комбинированное лечение, удалось снизить количество ампутаций на уровне бедра с 29,7% до 10,1%, на голени с 17,2% до 4,2% и снизить летальность с 10,5% до 1,8%. Средние сроки пребывания больных в стационаре составили $11,4 \pm 1,7$ дней, что на 10 дней меньше, чем в контрольной группе.

Ключевые слова. Сахарный диабет, региональная лимфатическая антибиотикотерапия, энтеросорбция, аппликационная сорбция.

Хулоса. Йирингли касалликлари бўлган 112 нафар қандли диабетли беморларни комплекс даволашда регионал лимфатик антибиотикотерапия, полифепан билан энтеросорбция ва аппликацион сорбциянинг самарадорлиги ўрганилди. Олинган натижалар қандли диабет билан оғриган беморларда йирингли-септик касалликларни даволашда терапиянинг бу эфферент усуллари билан биргаликда фойдаланишнинг юқори самарадорлиги ва истикболларини кўрсатди. Оёқларни таянч функциясини сақлаб қолишга

йуналтирилган локал операциялар сонини купайтиришга имкон берган бундай комплекс даволашдан фойдаланиш натижасида оёқнинг сон кисмидаги ампутациялар сонини 29,7% дан 10,1% гача, болдирдаги ампутациялар сонини 17,2% дан 4,2% гача озайтиришга, беморларда улим даражасини 10,5% дан 1,8% гача камайтиришга мумкин булди. Беморларнинг касалхонада ўртача ётиш вакти $11,4 \pm 1,7$ кунни ташкил этди, бу эса назорат гуруҳига нисбатан 10 кунга кам.

Калит сўз. Қандли диабет, регионал лимфатик антибиотикотерапия, энтеросорбция, аппликацион сорбция.

Annotation. In 112 patients with purulent diseases on the background of diabetes mellitus, the effectiveness of the use of regional lymphatic antibiotic therapy, enterosorption and application sorption by polyphedanum in complex treatment was studied. The results obtained have shown the high efficiency and prospects of the combined use of these efferent methods of therapy in the treatment of purulent-septic diseases in patients with diabetes mellitus. By increasing the number of local operations aimed at preserving the support function of the foot, which was facilitated by the combined treatment, it was possible to reduce the number of amputations at the femur level from 29,7% to 10,1%, on the lower leg from 17,2% to 4,2% and reduce mortality from 10,5% to 1,8%. The average length of hospital stay was $15,4 \pm 1,7$ days, which is 10 days less than in the control group.

Keywords. Diabetes mellitus, regional lymphatic antibiotic therapy, enterosorption, application sorption.

Актуальность проблемы. Анализ литературы показывает, что проблема гнойной хирургической инфекции при сахарном диабете (СД) продолжает оставаться актуальной. Увеличение числа больных СД с тяжёлыми формами гнойной инфекции, рост летальности при данной патологии, широкое распространение антибиотико-устойчивых штаммов болезнетворных микробов - всё это заставляет изыскивать средства профилактики и прогнозирования течения и лечения гнойной инфекции при СД (1, 7, 10). При

этом следует отметить, что эндогенная интоксикация (ЭИ) представляет собой важнейшую сторону патогенеза гнойных хирургических заболеваний на фоне СД и приобретает первостепенное значение в большинстве ситуаций, заканчивающихся летальными исходами. Широко распространённые методики лечения острых гнойных заболеваний, рассчитанные на заживление раны вторичным натяжением при СД, не позволяют добиться удовлетворительных результатов (2, 3). В то же время, недостаточно используются активные методики лечения острых гнойных заболеваний, позволяющие в кратчайшие сроки ликвидировать гнойный очаг и добиться заживления раны по типу первичного натяжения (5, 12).

В последние годы обнадеживающие результаты получены при активном хирургическом лечении. Однако широкое применение этого метода у больных СД не всегда возможно, т.к. нельзя точно определить границы распространения гнойного процесса. Он противопоказан больным с выраженной декомпенсацией функции сердечно-сосудистой системы и почек, нарушением трофики и отёком подкожной основы, при локализации гнойника на проекции крупного сосуда, его нельзя использовать в амбулаторных условиях (6, 8). Многолетний коллективный опыт применения традиционных способов лечения гнойных ран у больных СД, основанных на классических методах асептики и антисептики, показывает, что эти методы часто не обеспечивают надёжного предупреждения и лечения раневой инфекции у этой тяжёлой категории больных и, следовательно, не способствуют быстрому заживлению раны, что показано в работах и других авторов (9, 11).

Анализ литературных данных свидетельствует о том, что в настоящее время в процессе лечения больных с гнойными заболеваниями при СД уже нельзя руководствоваться только необходимостью решения чисто хирургических проблем, но и необходима коррекция нарушенных функций обменных и иммунных процессов, микроциркуляции, особенно после операций (4, 13). Хирургическая практика свидетельствует о том, что

оснований утверждать, что какая-то задача лечения гнойных заболеваний при СД является окончательно решённой, к сожалению пока нет.

В соответствии с современным представлением о сущности раневого процесса и запросами практической хирургии назрела необходимость теоретического обоснования и разработки комбинированных средств и методов для общего и местного лечения хирургической инфекции при СД, которые оказывали бы много направленное действие с учётом механизмов воспаления. Разработку и индивидуализацию показаний к совместному и отдельному применению методов эфферентной терапии при лечении гнойных заболеваний у больных СД следует считать одной из актуальных задач борьбы с хирургической инфекцией и терапии ЭИ. Особого внимания заслуживают больные пожилого и старческого возрастов с сопутствующими нарушениями общего и коронарного кровообращения, патологией легких, печени и почек, когда инвазивность других методов детоксикации ограничивает их широкое применение.

Цель исследования. Оценить эффективность комплексного лечения гнойных заболеваний при СД с использованием региональной лимфатической антибиотикотерапии (РЛАТ) в сочетании с энтеросорбцией (ЭС) и аппликационной сорбцией (АС) полифепаном.

Материалы и методы исследования. В связи с выше изложенным, нами проведена работа, в которой обобщён опыт лечения 159 больных с гнойными заболеваниями на фоне СД, у 47 из которых проводилось традиционное лечение. У 112 больных с гнойными заболеваниями на фоне СД в комплексном лечении с целью детоксикации и борьбы с хирургической инфекцией наряду с оперативным вмешательством проводилась РЛАТ в сочетании с ЭС и АС полифепаном. У 143 пациентов были гнойные заболевания мягких тканей, 16-с нагноившимися ранами после операций. Легкой степени СД был у 12,1%, средней тяжести—у 32,5%, тяжёлой степени -у 55,4% больных. Инсулинзависимый-у 14,9%, инсулиннезависимый-у 85,1% больных. Лица

пожилого и старческого возраста составили 37,6%. Такие геронтологические особенности усугубляют сложность лечения хирургической инфекции у больных СД в связи с выраженной полиморбидностью этой возрастной группы. Очевидна тенденция увеличения удельного веса мужчин, которые составили 64,1%. Сопутствующие заболевания выявлены у 67,7% больных. Ведущее место среди них занимали заболевания сердечно-сосудистой системы, патология легких, печени и почек. Нередко именно эти заболевания определяли тяжесть состояния больных, являясь причиной их смерти. Видовой состав микрофлоры, выделенный из биоптатов ран показал, что в 82,3 % случаев выделялись аэробно-анаэробные ассоциации.

Всем больным с момента поступления в стационар проводилось интенсивное лечение, направленное на компенсацию углеводного обмена и коррекцию метаболических нарушений, дезинтоксикационная и общеукрепляющая терапия, применение антикоагулянтов и дезагрегантов, препаратов улучшающих микроциркуляцию, антибиотикотерапия, симптоматическое лечение с учётом сопутствующих заболеваний. Решающая роль отводилась хирургическому лечению. Она заключалась в широком рассечении гнойной полости, эвакуации гноя, максимальном иссечении нежизнеспособных тканей, обработки полости антисептиками и адекватном дренировании. Ликвидировались гнойные затёки и дополнительные карманы.

Не отказываясь от традиционной антибиотикотерапии мы изменили место и путь введения антибиотиков и применяли их лимфотропно. РЛАТ проводилась в зависимости от расположения гнойного очага с учётом сегментарного строения лимфатической системы. В наших исследованиях в качестве адсорбента для ЭС и АС использовали полифепан, являющийся производным лигнина и обладающий высокой сорбционной способностью. Для ЭС полифепан назначали в дозировке 1-1,5 г/кг массы тела в сутки и производили приём сорбента 3 раза в день в течении 7-8 дней. Для АС полифепан засыпали на раневую поверхность через слой стерильной марли и

обеспечивали непосредственный контакт сорбента со стенками и дном раны со сменой повязки 2 раза в день. Местное применение полифепана проводили в 1 стадии раневого процесса до полного очищения его от гноя и некротических тканей. Дальнейшее применение АС проводилось по показаниям и обосновывалось течением заболевания и раневого процесса, биохимическими показателями.

Полученные результаты и их обсуждение. Большой интерес представляет динамика клинических проявлений ЭИ при гнойных процессах у больных СД под влиянием различных способов лечения. Если при традиционном лечении положительный эффект и купирование клинических признаков интоксикации наступало в основном в поздние сроки и появлялось оно только на 11-14 сутки, то включение в комплекс лечебных мероприятий РЛАТ в сочетании с ЭС и АС полифепаном в связи с быстрым устранением гнойного очага как источника интоксикации позволило уже на 3-4 сутки добиться положительного эффекта у 77,6% больных. При этом быстро исчезала жажда, сухость во рту, проходила тахикардия и одышка, нормализовалась температура тела, что свидетельствует об устранении интоксикации организма.

Следует отметить, что клинический эффект от применения используемых нами эфферентных способов терапии прямо зависел от срока его применения - чем раньше от начала заболевания начиналось лечение, тем выраженнее был эффект детоксикации. Важной особенностью заболевания при сочетании СД и хирургической инфекции являлось тяжёлое нарушение углеводного обмена, приводящее к снижению энергетической обеспеченности окислительно-восстановительных процессов, появлению выраженного ацидоза, усугублению тканевой гипоксии.

Если при традиционном лечении даже на 14 сутки сохранялась умеренная гипергликемия, достигающая $10,12 \pm 0,37$ ммоль/л, то включение в комплекс лечебных мероприятий методов эфферентной терапии

способствовало ранней компенсации углеводного обмена, которое наблюдалось в I группе на 5 сутки лечения ($p < 0,001$). Это позволило снизить дозу инсулина в среднем на 20%. Такое действие обусловлено скорее всего за счёт сорбции глюкагона, а также эндогенных продуктов секреции и гидролиза, подавляющих синтез инсулина. Оказывая выраженный детоксикационный эффект и подавляя активность инфекционного процесса эти методы лечения значительно уменьшают функциональную нагрузку на печень и поджелудочную железу, способствуя повышению секреции инсулина β -клетками, а также уменьшают дополнительное его разрушение протеолитическими ферментами. Для диагностики тяжести ЭИ наряду с клиническими проявлениями использовали лабораторные и биохимические тесты, такие как количество лейкоцитов, уровень ЛИИ (лейкоцитарный индекс интоксикации), ИЭИ (индекс эндогенной интоксикации), МСМ (молекулы средней массы), прогностический коэффициент (ПК), pH раневой среды, оценка бактериальной обсеменённости гнойных ран, которые нашли широкое применение в качестве показателя интоксикации у больных с различными воспалительными заболеваниями.

Динамику воспалительного процесса можно проследить по уровню лейкоцитоза. Нормализация этого показателя в I группе наступила уже на 3-4 сутки, что соответственно на 10 дней раньше, чем контрольной группе. В последующие дни колебания количества лейкоцитов были незначительными и не выходили за пределы нормальных значений, что свидетельствует о не осложнённом течении заболевания.

Клиническим признакам улучшения общего состояния больных соответствовала и динамика ЛИИ, который в первые дни достигал 3-4 у.е, что свидетельствует о выраженности эндогенной интоксикации и активности воспалительного процесса. В I группе ЛИИ достиг нормальных значений ($1,08 \pm 0,30$ у.е.) на 3-4 сутки лечения и был в 2,9 раза меньше, чем при традиционном лечении. Это указывает на то, что при таком сочетании

предлагаемых методов эфферентной терапии наблюдается более ранний и выраженный детоксикационный эффект и противовоспалительное действие, чем при традиционном лечении.

Высокоинформативным и достоверным показателем выраженности интоксикации организма является ИЭИ, который в первые дни был снижен более чем в 2 раза показателя здоровых лиц, что свидетельствовал о тяжелой интоксикации организма, усугубляющей как течение СД, так и местного гнойного процесса, замыкая тем самым порочный круг. Динамика этого показателя убедительно показывает, что использование для местного лечения гнойных ран у больных СД полифепана за счёт быстрой ликвидации источника инфекции и ЭИ значительно повысило эффективность ЭС. ИЭИ у этих больных нормализовался на 3-4 сутки и достиг $9,64 \pm 0,43$ у.е., что в 1,5 раза больше, чем при традиционном лечении ($p < 0,01$).

До начала лечения исходный уровень средних молекул был повышен более чем в 2,5 - 2,7 раза, что в совокупности с другими показателями указывает на тяжёлую ЭИ, сопровождающейся полиорганной недостаточностью. Нормализация этого показателя в I группе наступила на 5-6 сутки ($0,236 \pm 0,023$ у.е.) и в последующем он не повышался, что говорит о не осложнённом течении заболевания и был в 1,8 раза ниже, чем в контрольной ($p < 0,05$).

Вследствие дефицита инсулина при СД отмечается преобладание каталитических процессов. При этом синтез белка недостаточен, а распад его избыточен. Поэтому прогностический коэффициент (ПК), как показатель репаративных процессов в первые дни был снижен до 0,6 - 0,7 у.е., что свидетельствует о выраженной гипопроотеинемии и потере белка через рану. За счёт быстрого купирования воспалительного процесса ПК в I группе нормализовался уже на 3-4 сутки и был в 1,8 раза больше, чем при традиционном лечении ($p < 0,001$). При традиционном лечении ПК даже на 14

- 15 сутки оставался ниже нормы ($1,04 \pm 0,10$), что свидетельствует о вялом течении регенеративных процессов.

При низких показателях pH раневой среды значительно повышается активность протеолитических ферментов как тканевого, так и бактериального происхождения, что способствует расширению зоны повреждения тканей за счёт гибели тканевых структур. При поступлении в стационар и сразу после вскрытия гнойника в ране у больных СД отмечался тяжёлой степени ацидоз, достигающий до pH 5,4 - 5,6. Местное использование полифепана способствовало раннему ощелачиванию раневой среды, которая нормализовалась при таком лечении уже на 5 сутки и составила $7,1 \pm 0,2$. При традиционном лечении даже на 14 - 15 сутки в ране сохранялся легкой степени ацидоз ($p < 0,01$).

Наиболее важное значение для диагностики и прогнозирования течения раневого процесса, оценки эффективности проводимого лечения имеет количественное определение микробной обсемененности тканей раны. В первые дни до начала лечения обсемененность гнойных очагов у больных СД достигала до $10^8 - 10^9$ КОЕ/г. Столь значительное повышение степени бактериальной обсеменённости гнойных ран на фоне снижения антиинфекционной резистентности организма у больных СД способствовало генерализации инфекционного процесса. При сравнительном изучении динамики уровня бактериальной обсемененности ран в зависимости от способа лечения установлено, что при использовании РЛАТ сочетания с ЭС и АС полифепаном, число микробов в тканях опустилось ниже уровня 10^4 КОЕ/г уже на 3-4 сутки, что на 2-3 порядка меньше чем при традиционном лечении ($p < 0,01$).

Основной принцип местного медикаментозного лечения гнойной раны - одновременное воздействие на каждый из основных факторов патогенеза раневого процесса. По разным причинам при гнойных процессах у больных СД (обширность поражения, отсутствие чётких границ некроза, склонность к

распространению гноя по окружающим тканям и др.) хирургическим путём далеко не всегда удается полностью очистить рану и завершить операцию наложением первичных швов. В таких случаях приходилось готовить рану к закрытию швами, проводя местное медикаментозное лечение. Сказанное свидетельствует о том, что диапазон применения местной медикаментозной терапии ран у больных СД даже при активном хирургическом лечении достаточно широк.

Полное очищение ран от некротических тканей в I группе наступало на $5,6 \pm 1,4$ сутки, что в среднем на 7 дней раньше, чем в контрольной группе. Одновременно с этим снизилась температура тела до нормы, улучшалось общее состояние больных, быстро наступало улучшение течения диабетического процесса, что позволяло в дальнейшем перейти местно на мазовые повязки. Появление грануляций наблюдалось на $7,1 \pm 1,2$ сутки, начало эпителизации происходило на $11,9 \pm 1,3$ сутки, что достоверно раньше, чем при традиционном лечении ($p < 0,01$). У 39 больных I группы быстрое очищение ран от некротических тканей, появление здоровых и сочных грануляций позволили наложить ранние вторичные швы.

Наши исследования показали, что применение РЛАТ оказало положительное влияние на улучшение показателей гемостаза, выразившееся в торможении свёртывающей и активации противосвёртывающей системы, хотя они и не достигли показателей здоровых лиц. Это способствовало предупреждению развития распространённых микротромбозов и ограничению зоны повреждения тканей. Такая лечебная тактика позволила существенно повысить радикальность и органосохраняющую направленность малых оперативных вмешательств. За счёт увеличения количества локальных операций, направленных на сохранение опорной функции стопы, которому способствовало применяемое нами комбинированное лечение, удалось снизить количество ампутаций на уровне бедра с 29,7% до 10,1%, на голени с 17,2% до 4,2%. Проведённое комбинированное лечение позволило снизить летальность у

данной категории больных с 10,5% до 1,8%. Средние сроки пребывания больных в стационаре составили $11,4 \pm 1,7$ дней, что на 10 дней меньше, чем в контрольной группе.

Заключение. Используемые нами методы РЛАТ, ЭС и АС полифепаном по сравнению с другими способами детоксикации и борьбы с хирургической инфекцией обладают рядом преимуществ и в первую очередь технической простотой, высоким клиренсом *токсических метаболитов*. Не требуют для своего применения специальных условий, аппаратуры, навыков медицинского персонала и могут быть использованы во всех общехирургических стационарах.

Таким образом, использованный нами комбинированный метод в настоящее время может стать необходимым компонентом программ активной детоксикации и борьбы с хирургической инфекцией у больных СД. Общие принципы их действия основываются на стимуляции или моделировании физиологических процессов детоксикации. Современное состояние эфферентной терапии в виде РЛАТ, ЭС и АС полифепаном позволяет достаточно обоснованно ставить показания к их применению в лечении самых различных патологических состояний, связанных с хирургической инфекцией у больных СД.

Список литературы

1. Бабаджанов Б.Д., Матмуротов К.Ж., Моминов А.Т., Касымов У.К., Атажанов Т.Ш. Эффективность реконструктивных операций при нейро-ишемических язвах на фоне синдрома диабетической стопы // Узбекистон Хирургияси. – 2020. - № 1. - с. 86-91
2. Бабаджанов Б.Д., Матмуротов К.Ж., Отажонов Ж.Х. Применение малоинвазивных методов лечения у больных с диабетической гангреной нижних конечностей // Медицинский журнал Узбекистана. — 2019. — N 1. — с. 45-49
3. Дибиров М.Д., Гаджимурадов Р.У., Хамитов Ф.Ф., Полянский М.В.

Применение современных технологий в лечении гнойно-некротических осложнений синдрома диабетической стопы. Клиническая и экспериментальная хирургия, 2016, стр-60-68.

4. Ерошкин И.А. Отдаленные результаты лечения пациентов с гнойно-некротическими формами синдрома диабетической стопы в зависимости от использования методов реваскуляризации // Новости хирургии. — 2013. — Т. 21, N 4. — С. 62—70.
5. Ёдгорова Н.Т., Махмудов С.С., Тошпулатова Л.У. Общая характеристика больных сахарным диабетом с осложненными гнойно-воспалительными заболеваниями. Биология и интегративная медицина, 2016, №-6, стр. 133-149.
6. Коноваленко А.В., Балацкий Е.Р., Журавлева Ю.И., Клименко В.А. Гнойно-некротические поражения нижних конечностей и раневой сепсис у больных сахарным диабетом - диагностические и тактические особенности. Журнал Таврический медико-биологический вестник, 2017, том-20, №3, стр. 129-133.
7. Нузова О.Б., Студеникин А.В., Стадников А.А. Новые методы лечения больных различными формами синдрома диабетической стопы. //«Высокие ампутации нижних конечностей у детей и взрослых». Сборник научных трудов международной научно-практической конференции. Москва. -2019. — С. 96-98.